

ВЛИЯНИЕ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА ЦИТОКИНОВУЮ СИСТЕМУ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МИОКАРДИТЕ

Умарова Г.Б.

Хамдамова Н.А.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Введение. Миокардит это совокупность клинических и морфологических изменений тканей сердца (кардиомиоциты, клетки проводящей системы, соединительнотканной структуры и т.д.) в случаях, когда доказано наличие воспалительных изменений миокарда инфекционной или аутоиммунной природы.

В настоящее время установлено существование различных форм миокардита, возникающих в результате действия инфекции, различных токсинов, применения лекарств и других агентов (1). Измененные под воздействием перечисленных факторов кардиомиоциты запускают иммунные реакции, приводящие к развитию воспаления в миокарде. Имеются сведения о том, что при этом в клетках сердечной мышцы увеличивается секреция различных провоспалительных цитокинов (2) и сигнальной молекулы оксида азота (3). Оксид азота (NO) является вазоактивным газом, имеющим влияние на кровеносные сосуды, свободно проникает в клетку и оказывает на неё физиологическое воздействие. Влияние оксида азота при различных заболеваниях сердца, направленное на митохондрию, считается конечной целью кардиопротекции. Известны случаи развития миокардита у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. Из-за отсутствия доказательств эффективности терапии больных с миокардитом, которая воздействует на патофизиологические звенья заболевания, в последние годы в ходе выполнения клинических и экспериментальных исследований продолжают изучаться различные подходы к лечению. Имеются сообщения о результатах более 20 клинических исследований (4), в ходе которых использовались иммуносупрессивные, иммуномодулирующие или противовоспалительные средства, а также иммуноабсорбционная терапия. В связи с вышесказанным, целью настоящего исследования явилось изучение содержания оксида азота (NO) и активности индуцибельной формы фермента, участвующего в его образовании (iNOS) и провоспалительного цитокина ФНО- α в плазме крови крыс на модели адреналинового миокардита и способы коррекции, обнаруженных изменений супрамолекулярным комплексом ГЛАС.

Материал и методы исследования. Исследования проводили на беспородных крысах –самцах весом 200-220гр. Препарат ГЛАС был синтезирован в институте Биоорганической химии АН РУз и представляет собой супрамолекулярный комплекс моноаммониевой соли (МАСГК) глицирризиновой кислоты и ацетилсалициловой кислоты. Модель адреналинового миокардита вызывали введением крысам в течение 5 дней 0,1% адреналина (5). ГЛАС вводили животным в течение 7 дней в дозе 2,5 мг/кг. О содержании оксида азота (NO) судили по содержанию метаболитов-нитратов и нитритов, которые определяли по методу Голикова П.П. (6). Содержание ФНО- α определяли с помощью иммуно ферментного анализа Cachectin (Tumor necrosis factor- α , TNF- α) ELISA Bender Medsystems (Австрия). Активность (iNOS) в гомогенате сердца определяли с помощью специальных наборов (ELISA Kit for Nitric Oxide Synthase 2, Inducible (NOS2), «Cloud-Clone Corp.»).

Полученные результаты и их обсуждение. Первым этапом наших исследований явилось определение содержания метаболитов оксида азота и активности индуцибельной формы NO-синтазы в в сердечной ткани миокардитных крыс. Данные представлены в таблице. Как видно из представленных данных, у модельных животных в сердце содержание NO и активность iNOS значительно возрастают. Определение содержания ФНО- α у модельных крыс показало, что уровень этого цитокина также значительно увеличивается на 40% по сравнению с интактными животными. Полученные данные свидетельствуют о стимуляции NO-эргической системы эндотелия сосудов сердечной мышцы при экспериментальном миокардите. К неблагоприятному влиянию на сердечную мышцу при миокардите приводит по-видимому, активация симпатoadреналовой системы, сопровождающаяся гиперпродукцией адреналина и норадреналина. Стимуляция β -адренорецепторов кардиомиоцитов влечет за собой активацию апоптоза этих клеток и повышение риска возникновения аритмий вследствие увеличения внутриклеточной концентрации ионов Ca^{2+} [7]. В одном из клинических исследований было также показано, что длительное применение β -агонистов ассоциируется с более высоким уровнем смертности пациентов с миокардитом [8].

В различных клинических исследованиях и в экспериментальных моделях на лабораторных животных доказано, что цитокины способны оказывать различный эффект на кардиомиоциты, однако до сих пор окончательно не выяснено, могут ли они обладать прямым кардиотоксическим действием или их влияние опосредовано через стимуляцию образования оксида азота (NO) и симпатoadреналовую систему [9, 8]. Исследования на изолированных кардиомиоцитах показали, что влияние цитокинов обеспечивается благодаря повышению активности индуцибельной формы NO-синтазы, вследствие чего накапливается оксид азота, который оказывает отрицательный эффект на сократительную способность клеток сердца [10].

**Влияние различных доз ГЛАС на содержание метаболитов
NO и активность iNOS в гомогенате сердца миокардитных крыс.
(n = 7; M \pm m)**

№	Группы животных	Метаболиты обмена (NO)	iNOS
		нмоль/мин/мг белка	нмоль/мг белка
1	интактные	1,37,03 \pm 0,04	27,03 \pm 0,13
2	Экспериментальный миокардит (ЭМ)	2,08 \pm 0,02**	54,9 \pm 0,14**
3	ЭМ + ГЛАС (2,5мг/кг)	1,53 \pm 0,04	36,7 \pm 0,16**

Коррекция обнаруженных нарушений введением ГЛАС показало, что в системе оксида азота под влиянием комплекса наблюдается восстановление активности фермента и содержания метаболитов NO. Эффект ГЛАС связан, вероятно, с противовоспалительным действием, который был установлен ранее и с его способностью угнетать активированные Т-клетки и частично блокировать ФНО- α . В настоящее время проводится дальнейшее изучение различных механизмов патогенеза миокардита с целью определения тех звеньев, влияние на которые может оказать эффект на тяжесть течения заболевания и улучшить прогноз для пациентов с миокардитом.

Литература.

1. Коваленко В.Н., Несукай Е.Г. Миокардит // Руководство по кардиологии / Под ред. В.Н. Коваленко. – К.: Морион, 2008. – 971 с.
2. Гавриленко Т.И., Мотюк Г.А. Роль иммуновоспалительной реакции в течении сердечной недостаточности при миокардите // Матер. Рос. национ. конгресса кардиологов. – СПб, 2002. – С. 88.
3. Tousolis D., Antoniadis C., Stefanadis C. Assessing inflammatory status in cardiovascular disease // Heart. – 2007. – Vol. 93. – P. 1001–1007
4. Reinfenber K., Lehr H.A., Torzewski M. et al. Interferon- gamma induces chronic active myocarditis and cardiomyopathy in transgenic mice // Amer. J. Pathol. – 2007. – Vol. 171 (2). – P. 463–472.
5. Андреев С.В. Моделирование заболеваний – М. Медицина, 1973,179- 236с
6. Оксид азота и перекисное окисление липидов как факторы эндогенной интоксикации при неотложных состояниях/ П.П. Голиков, Н.Ю. Николаева, И.А. Гавриленко и др.// Пат. Физ. и эксп. тер. -2000. -№2. –С.6-9.
7. Kawai C. From myocarditis to cardiomyopathy: mechanisms of inflammation and cell death // Circulation. – 2006. – Vol. 99. – P. 1091–1100
8. Cooper L.T. Myocarditis from bench to bedside. – New Jersey: Humana Press Totowa, 2003. – P. 256–267, 354–358
9. Pearson T.A., Mensah C.A., Alexander R.W. et al. Markers of inflammation and cardiovascular disease // Circulation. – 2003. – Vol. 107. – P. 499–511.
10. Leuschner F., Katus H.A., Kaya Z. Autoimmune myocarditis: past, present and future // J. Autoimmun. – 2009. – Vol. 33. – P. 282–289.